

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ: O CASO DO ANTIGO PAVILHÃO DA FEBRE AMARELA

Rosana Soares Zouain

RESUMO

A presente comunicação pretende contribuir para o debate sobre os desafios relacionados à preservação da arquitetura moderna, a partir da apresentação do estudo que vem sendo realizado sobre o antigo Pavilhão da Febre Amarela (atual Pavilhão Henrique Aragão), construído entre 1954 e 1960, no campus da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Manguinhos, no Rio de Janeiro.

O estudo parte da análise do projeto original, das intervenções ocorridas ao longo do tempo e do seu atual estado de conservação. Através desse diagnóstico, busca-se identificar os valores que podem ser atribuídos ao edifício e propor diretrizes para garantir a permanência dos elementos que justificaram essa valoração. Importante ressaltar a importância do conhecimento do bem cultural para orientar ações preventivas que possam minimizar os processos de deterioração dos materiais que o constituem e assim garantir a conservação destes bens de forma mais sustentável.

O diagnóstico ora em curso pretende subsidiar a elaboração de um plano de conservação preventiva buscando definir diretrizes que orientem o planejamento das ações necessárias à sua preservação, baseadas na mínima intervenção e uso compatível do edifício.

Palavras-chave: patrimônio moderno; conservação preventiva; Pavilhão da Febre Amarela

ABSTRACT

This paper intends to contribute to the debate on the challenges related to the preservation of modern architecture, based on the presentation of the study that has been carried out on the Yellow Fever Pavilion (known as Henrique Aragão Pavilion), built between 1954 and 1960 at the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) campus in Manguinhos, Rio de Janeiro.

The study is based on the analysis of the original project, the interventions that took place over time and its current state of conservation. Through this diagnosis, it is sought to identify the values that can be attributed to the building and propose guidelines to guarantee the permanence of the elements that justified this valuation. It is important to emphasize the importance of knowledge of the cultural asset to guide preventive actions that can minimize the deterioration processes of the materials that constitute it and thus guarantee the conservation of these goods in a more sustainable way.

The current diagnosis intends to subsidize the elaboration of a preventive conservation plan, seeking to establish guidelines that guide the planning of the actions necessary for its preservation, based on the minimum intervention and compatible use of the building.

Keywords: modern heritage; preventive conservation; Yellow Fever Pavilion

Rosana Soares Zouain

Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
(DPH/COC/Fiocruz) | Rio de Janeiro- RJ | rosana.zouain@fiocruz.br

APRESENTAÇÃO

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, foi criada no início do século XX com a função de produzir soros e vacinas para o combate às epidemias que assolavam a capital do Brasil. Originada no contexto da reurbanização da cidade, ocupou o terreno da antiga Fazenda de Manguinhos, desapropriada pelo Governo Federal em 1892 (BENCHIMOL, 1990). Situado na zona norte da cidade, o local foi escolhido pelo seu isolamento em relação às áreas mais povoadas da cidade e, ao mesmo tempo, pela facilidade de acesso. Possui hoje um importante acervo arquitetônico, composto pelas primeiras edificações em estilo eclético construídas para abrigar as atividades do então Instituto Soroterápico Federal¹ e por alguns exemplares do Movimento Moderno no Brasil, construídos nas décadas de 1940 e 1950.

Para apresentar os estudos já realizados sobre o antigo Pavilhão da Febre Amarela, construído no final da década de 1950, buscou-se primeiro identificar o contexto em que se deu a construção dos edifícios modernos na Fiocruz e sua posterior valorização como bens culturais a serem preservados. Em seguida, apresenta-se, de forma sintética, o caso dos dois exemplares que foram tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 1998, identificando os valores que lhes foram atribuídos e descrevendo

as intervenções que sofreram ao longo dos anos. A partir desta apresentação, busca-se subsídios para analisar as intervenções realizadas no Pavilhão da Febre Amarela, não incluído neste processo de tombamento, e seu atual estado de conservação. Ressalta-se que este estudo é parte da pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do mestrado profissional do programa de pós-graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz.

ARQUITETURA MODERNA NO CAMPUS FIOCRUZ MANGUINHOS

No período inicial de ocupação do Campus Fiocruz Manguinhos (1904-1919) foram construídos os primeiros edifícios para abrigar as atividades do recém criado Instituto, projetadas pelo arquiteto português Luiz Moraes Junior, que utilizou a linguagem do ecletismo nestes projetos: Pavilhão da Peste (1904, atual Pavilhão do Relógio), onde funcionava uma enfermaria para o tratamento dos animais inoculados e laboratórios para a produção de vacinas contra a peste bubônica; Cavalariça (1905), onde ficavam os cavalos inoculados com o vírus para produção das vacinas; Pombal (1904), antigo biotério para os animais utilizados nos laboratórios; Pavilhão Mourisco (1905-1917), principal edifício do conjunto, construído para abrigar as atividades de ensino e pesquisa; Hospital Oswaldo Cruz (1912-1917, atual Hospital Evandro Chagas); Quinino (1919, atual Pavilhão Figueiredo de Vasconcellos), com espaços destinados à fabricação e distribuição da quinina, medicamento profilático usado na época para combate à malária e Pavilhão Vacínico (1922, atual Casa Amarela).

1 Ao longo de sua história, a Fiocruz recebeu várias denominações, conforme suas vinculações hierárquicas e configuração jurídica e administrativa: Instituto Soroterápico Federal (1900); Instituto de Manguinhos (1902); Instituto de Patologia Experimental (1907); Instituto Oswaldo Cruz (1908); Departamento de Medicina Experimental (1930); Fundação Instituto Oswaldo Cruz (1970); Fundação Oswaldo Cruz (1974).

Em relação à formação do Campus Fiocruz Manguinhos, as décadas de 1920 e 1930 se caracterizaram por grandes modificações nos limites do *campus* decorrentes das reformas urbanas empreendidas na cidade do Rio de Janeiro que motivaram, por exemplo, o aterro dos terrenos mais próximos ao mar por conta dos desmontes dos morros no centro da cidade (OLIVEIRA, 2003). Havia grande dificuldade em se oficializar a demarcação do terreno do Instituto, o que se deu somente após a abertura da Av. Brasil, em 1948.² Após a conclusão das obras do Quinino e a construção do Pavilhão Vacínico, em 1922, nenhuma construção significativa foi realizada no Instituto Oswaldo Cruz até 1937. Uma exceção foi a construção do Pavilhão Rockefeller entre 1935 e 1937, cujo projeto foi desenvolvido pela própria instituição norte-americana.

Com a Revolução de 1930, o Instituto perdeu sua autonomia política, administrativa e financeira e passou a ser subordinado ao Ministério da Educação e Saúde (MES), a cargo do ministro Gustavo Capanema. Neste novo contexto, os projetos desenvolvidos para a Fiocruz, no período entre 1934 e 1977, ficaram a cargo dos arquitetos da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde, criada em 1934. Entre as atribuições dessa divisão estava a elaboração de programas e projetos de arquitetura, especificações técnicas, orçamentos e fiscalização das obras além de serviços de manutenção dos edifícios subordinados ao MES. Alguns arquitetos do seu corpo técnico se destacaram “na produção da moderna arquitetura brasileira, como Jorge Ferreira, Carlos Frederico Ferreira e Antônio Dias Carneiro” (SANGLARD; COSTA, 2012: p. 24).

De acordo com a historiografia da formação do Campus Manguinhos, a aplicação da arquitetura moderna nos novos projetos corresponde a um segundo período (1942-1974) do seu desenvolvimento, iniciado na gestão de Henrique Aragão (1942-1949). Com a preocupação em definir os limites do terreno do *campus* e assim consolidar sua área, Henrique Aragão escolheu construir os novos pavilhões longe do núcleo arquitetônico original e, nestes projetos, foram empregados os princípios da arquitetura moderna, que contava nesta época com o apoio importante do ministro Gustavo Capanema, “reconhecido defensor das ideias modernistas” (OLIVEIRA, 2003: p. 118).

Todos os pavilhões projetados nesse período foram construídos utilizando-se materiais, técnicas e linguagem plástica característicos da arquitetura moderna brasileira: telhados em plano único, utilização de elementos para amenização do clima (elementos vazados, varandas, artifícios para garantir a ventilação cruzada), fachadas ritmadas pelo jogo entre cheios e vazios, integração entre a arquitetura e outras expressões artísticas (no caso dos painéis artísticos em azulejos presentes nos dois edifícios projetados pelo arquiteto Jorge Ferreira). Entre os edifícios implantados na década de 1940, destacam-se o Pavilhão de Cursos (atual Pavilhão Arthur Neiva), o Pavilhão de Patologia (atual Pavilhão Carlos Chagas) e o Pavilhão do Restaurante Central (atual Pavilhão Carlos Augusto da Silva). Na década seguinte, foram ainda construídos neste estilo a Portaria da Av. Brasil e o antigo Pavilhão da Febre Amarela, também conhecido como Pavilhão Henrique Aragão.

² A escritura do terreno só veio a ser lavrada muitos anos depois, em 1982. (OLIVEIRA, 2003)

VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA FIOCRUZ: PAVILHÃO DE CURSOS E RESTAURANTE CENTRAL

No final da Segunda Guerra Mundial, a arquitetura moderna brasileira se tornou conhecida no exterior, afirmando-se “como um movimento autônomo, decorrente da ação teórica e prática de Le Corbusier, mas que havia encontrado uma expressão pessoal, distinta de tudo que até então se fazia” (BRUAND, 2008). Entre 1936 e 1944, com o apoio determinante de políticos simpatizantes do movimento, como Gustavo Capanema e Juscelino Kubitschek, foram construídos edifícios que se tornaram ícones do movimento moderno no Brasil, como é o caso do edifício do Ministério da Educação e Saúde (atual Palácio Gustavo Capanema) e do conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte. Destaca-se, ainda, o caráter monumental dos edifícios desta primeira fase, caráter este que tinha o claro objetivo de proclamar os políticos que patrocinavam estas obras e, ao mesmo tempo, “constituir-se em um manifesto em favor de uma nova arquitetura” (BRUAND, 2008: p. 115). Outro diferencial em relação à arquitetura moderna produzida na Europa foi a valorização dos aspectos formais, para além do racionalismo puro preconizado por Le Corbusier.

O repertório da produção do movimento moderno foi bastante amplo, desde edifícios religiosos até projeto de fábricas, passando por vários tipos de programa: edifícios de escritório ou apartamentos, estádios, escolas, instalações esportivas, clubes, museus, teatros, aeroportos, entre outros. A valorização do aspecto funcional dos edifícios deu origem a vários estudos que visavam o aprimoramento do programa de necessidades relacionado à função do edifício a ser projetado, assim como o

dimensionamento dos espaços necessários às atividades que ali seriam desenvolvidas. Neste sentido, a publicação do livro “Arte de Projetar em Arquitetura” (1936), de Ernst Neufert, teve um papel importante na organização de informações técnicas e dimensionamento de espaços, equipamentos e mobiliários, conforme a tipologia do edifício a ser projetado (SANTOS, 2005).

O interesse pela preservação dos exemplares mais significativos do Movimento Moderno se inicia, no contexto internacional, a partir da década de 1980, motivado por demolições e desconfigurações de parte dos edifícios ícones do movimento, causadas “não só pelas imposições de adaptação a novas funções, atualização dos aspectos tecnológicos e ao atendimento a novos padrões de conforto e segurança (...), mas também pelas rápidas transformações do ambiente construído e as constantes ameaças de demolição” (CARVALHO, 2005: p. 76). Diante desse cenário, na Europa ocorreram encontros promovidos por profissionais do campo da preservação do patrimônio cultural para discutir o legado do século XX, com destaque para o encontro promovido pelo Conselho da Europa em Viena (1989), onde “foram estabelecidas recomendações para que os governos dos Estados membros preparassem inventários, estabelecessem critérios de seleção desses bens e promovessem sua valorização através da disseminação desses exemplares” (CARVALHO, 2005: p. 35).

A partir dos anos 1990, muitas organizações internacionais se dedicaram à valorização e ampliação das discussões sobre os desafios e os critérios para a preservação do patrimônio arquitetônico do século XX, entre elas, o Docomomo (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings,

Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), e comitês especializados do Getty Conservation Institute (GCI) e do ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios).

As ações voltadas à preservação do patrimônio arquitetônico na Fiocruz tiveram início a partir da iniciativa da própria instituição que, no início de 1980, encaminhou ao então Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (Sphan) o pedido de tombamento dos primeiros edifícios ecléticos construídos em Manguinhos, então denominados como “Conjunto Arquitetural de Manguinhos”, constituído pelo “Edifício principal” (Pavilhão Mourisco), “Pavilhão para o estudo da peste” (atual Pavilhão do Relógio) e “cavalariça dos animais inoculados ou fornecedores de soro” (Cavalariça). O processo foi concluído em 1981 com a inscrição destes edifícios nos Livros de Tombo Histórico e de Belas Artes.

Desde meados da década de 1980, as atividades relacionadas à preservação do patrimônio arquitetônico da Fiocruz cabem ao Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) da Casa de Oswaldo Cruz (COC), unidade criada em 1985, na trilha do processo de redemocratização do país, dedicada à pesquisa e preservação da memória e história da instituição.

Em 1998, foi encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro, estudos detalhados sobre o Restaurante Central (atual Pavilhão Carlos Augusto da Silva) e o Pavilhão de Cursos (atual Pavilhão Arthur Neiva), ambos projetados pelo arquiteto Jorge Ferreira, para orientar o processo de tombamento destes exemplares (figura 01). Esta ação foi justificada pelo risco de perda de elementos importantes da

arquitetura destes edifícios por conta do crescimento acelerado da ocupação do *campus* a partir do final da década de 1980, conforme demonstrado pela pesquisa sobre a formação do campus de Manguinhos, desenvolvida no início dos anos 2000 pelo DPH (OLIVEIRA, 2003).

Em 1985, com a redemocratização do país, assumiu a presidência da Fiocruz o médico sanitário Antônio Sergio da Silva Arouca, que deu início a um amplo processo de revitalização e redemocratização da Instituição, mediante a criação de novas unidades técnico-científicas (...) (OLIVEIRA, 2003: p. 181).

O crescimento repentino da Instituição, após anos de ausência de investimentos, levou a Fundação Oswaldo Cruz (...) a solicitar um (...) um plano diretor para a área (...) (OLIVEIRA, 2003: p. 185).

01 Pavilhão Arthur Neiva, á esquerda e o Restaurante Central localizado na parte mais alta, à direita.

A análise do processo de tombamento revela as motivações que levaram ao reconhecimento dos dois edifícios projetados por Jorge Ferreira. Em memorando enviado à diretoria geral do Inepac em agosto de 1998, a arquiteta Maria Regina Pontin de Mattos, enquanto diretora do Departamento do Patrimônio Cultural e Natural, ratificou as características estéticas e formais dos dois edifícios, em acordo com a linguagem da arquitetura moderna brasileira, já consagrada internacionalmente na década de 1950:

Os edifícios (...) concentram todas as características modernas da 'arquitetura corbusiana' o uso do concreto armado, dos 'pilotis', dos 'brise-soleils' e das azulejarias, no caso de autoria de Roberto Burle Marx e de Paulo Rossi Orsi. (...) O rigor geométrico das massas construídas contrasta com a leveza das curvas e transparências das lajes sobre pilotis, resultando numa predominância dos vazios sobre os cheios. Além da simplicidade formal, os prédios demonstram coerência funcional de atender ao programa pré-estabelecido na época de sua construção (INEPAC, 1998).

A arquiteta destaca a intenção manifestada pela Fiocruz de restaurar os edifícios em questão, “devolvendo-lhes suas formas originais, impedindo e disciplinando toda e qualquer futura alteração que se fizer necessária” (INEPAC, 1998). O parecer elaborado pelo conselheiro Alfredo Britto para o processo de tombamento, ressalta as qualidades dos dois edifícios mas aponta, porém, algumas questões acerca das intervenções realizadas até aquele momento (novembro de 1999): a vedação das áreas abertas do pilotis do antigo Restaurante Central assim como a

adição de uma rampa frontal que, “apesar de revelar sensibilidade e competência, transformou-se em alteração da volumetria original” (INEPAC, 2001). Em relação ao Pavilhão de Cursos, critica a instalação das tubulações aparentes e dos aparelhos individuais de ar condicionado, executados “sem qualquer critério e, até mesmo, de forma grosseira” (INEPAC, 2001). Ele conclui o seu parecer com a expectativa de que o tombamento destes edifícios estimulasse a restauração e restituição de seus valores originais, ressaltados pelo arquiteto no mesmo parecer:

Mas admirando as fotos recentes do pavilhão do Restaurante Central e do Pavilhão de Cursos, e após revisitá-los, impossível deixar de acentuar a força e a lição de arquitetura que eles contêm e nos transmitem meio século depois. O Pavilhão de Cursos com seu ritmo (quase inaudível) e sua elegante horizontalidade, contrapontada pelo volume claro e curvilíneo do auditório, revestido por painel de azulejos. O Restaurante Central tão altaneiro em sua implantação na pequena elevação, sempre a anunciar aquela lição do mais puro modernismo. O mesmo ritmo claro e contundente, a mesma elegante horizontalidade. (INEPAC, 2001)

O antigo Pavilhão de Cursos foi projetado para abrigar as atividades de ensino do Instituto Oswaldo Cruz e também laboratórios de fisiologia e bacteriologia (COSTA, 2017). O edifício é dividido em dois blocos com dois pavimentos, unidos por uma laje suspensa por pilotis, formando um terraço em volta da plateia do auditório. O bloco mais comprido abriga as salas de aula e laboratórios, distribuídos ao longo de corredores avarandados

onde se destacam o ritmo das colunas e a presença de vedação em elementos vazados. O bloco do auditório se destaca pelo forma de uma cunha e pelo tratamento da parede curva voltada para a Av. Brasil, que recebeu o painel de azulejos de autoria do paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx (1909-1994). Originalmente, as paredes laterais deste bloco possuíam amplas esquadrias em madeira e vidro sobrepostas por *brises-soleils* na fachada voltada para o norte (figura 02).

02 Vista interna do Campus Fiocruz Manguinhos onde se pode notar os dois blocos que compõem a volumetria do Pavilhão Arthur Neiva.

A obra mais significativa no edifício foi a reforma realizada entre 1995 e 1996, antes, portanto, do seu tombamento, e contou com a supervisão dos arquitetos do Departamento de Patrimônio e História (DPH), além da consultoria do próprio autor do projeto. No entanto, isso não impediu que fossem realizadas alterações

significativas do projeto original: fechamento dos vãos do bloco do auditório com remoção das esquadrias e *brises-soleils* existentes neste volume e, sobretudo, a ampliação das salas do trecho inicial do bloco principal, avançando sobre a varanda e o pátio coberto, ocupando parte do pilotis para a construção de uma cantina. Houve ainda modificações no 1º pavimento do bloco do auditório para a abertura de um novo acesso ao foyer, com alteração das esquadrias existentes.

Posteriormente, outras alterações ocorreram para atender às demandas dos laboratórios, gerando uma nova compartimentação das salas, introdução de tubulações aparentes para passagem de infraestrutura para novos equipamentos, instalação de aparelhos de ar condicionado nas janelas, resultando em uma profusão de elementos que geram impacto significativo na leitura dos elementos que compõe a arquitetura do edifício. No entanto, permanece a leitura da composição original do projeto, inclusive foi mantida a marcação dos vãos originais das esquadrias removidas do bloco do auditório, mostrando a preocupação em registrar a proposta original. Em 2015, com o apoio do programa *Keeping It Modern* da Getty Foundation, foram realizadas pesquisas específicas no edifício visando subsidiar o plano de conservação preventiva deste Pavilhão, ora em curso.³

O Pavilhão Carlos Augusto da Silva foi construído entre 1948 e 1953, para ser utilizado como restaurante e refeitório para os funcionários da instituição. A planta é dividida em dois blocos onde funcionavam um restaurante para os funcionários mais

³ Recentemente, em agosto de 2017, foi lançada uma publicação com o registro dos resultados deste projeto (AGUIAR ; CARCERERI, 2017).

graduados e um refeitório para os demais funcionários, ambos servidos pela cozinha industrial instalada no bloco central que une os outros dois. Por conta da declividade do terreno, o bloco da frente foi construído sobre pilotis enquanto o de trás, ocupado pelo refeitório, está no nível do solo. No bloco da frente, o arquiteto dividiu o espaço em dois salões com capacidade para 150 pessoas, separados pelos sanitários. O acesso a este bloco se dá por uma varanda descoberta, voltada para a Av. Brasil, onde foi instalado um painel de azulejos de autoria de Paulo Rossi Osir, doado e executado pela empresa Osirarte, responsável por grande parte da fabricação dos painéis de azulejos dos edifícios modernos no Rio de Janeiro, inclusive dos painéis projetados por Portinari para o edifício sede do MES. Este projeto de Jorge Ferreira recebeu a Menção Especial do júri da 1ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, em 1951 (MINDLIN, 2000). Com o tempo, o edifício perdeu sua função original e sofreu várias intervenções: o pilotis do bloco da frente foi fechado e dividido em salas para uso administrativo e parte do bloco de trás foi ocupado pela Coordenação de Saúde do Trabalhador⁴(CST) com o acréscimo de um pavimento.

A primeira intervenção realizada neste edifício sob a fiscalização do DPH foi a restauração do painel de azulejos (1994 – 1995), que incluiu também o painel artístico do Pavilhão Arthur Neiva. Entre 2004 e 2005, já depois da conclusão do processo de tombamento, foi executada uma obra de reforma deste pavilhão,

4 A Coordenação de Saúde do Trabalhador, criada em 1996, está ligada à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe) e visa melhorar as condições de saúde e segurança dos trabalhadores da Fiocruz (<http://www.cogepe.fiocruz.br>, acessado em 09/09/2017)

03 Restaurante Central na década de 1950.

a partir de um projeto elaborado por uma equipe constituída por arquitetos do Departamento de Projetos e Obras da antiga Diretoria de Administração do Campus (Dirac) e do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz. O projeto contemplou a reforma dos espaços internos a fim de atualizar as instalações prediais, inclusive com a implantação de um sistema de climatização; remoção de alguns elementos dissonantes como, por exemplo, o castelo d'água construído contíguo à fachada posterior; restauração das esquadrias originais em madeira; impermeabilização da varanda e execução de novo guarda-corpo baseado no desenho original; adequação da escada e rampa de acesso aos novos padrões de segurança e acessibilidade; recuperação das ferragens dos pilares e substituição das telhas do telhado.

Em 2015, o edifício voltou a ser utilizado como restaurante, função que ocupou os salões do bloco principal e o bloco central. Foram realizadas reformas internas na cozinha e demais áreas

de apoio mas as ações necessárias para a conservação do edifício não foram incluídos no escopo desta obra, entre elas, a restauração das esquadrias e reparos na cobertura para corrigir pontos de infiltração na laje.

O CASO DO ANTIGO PAVILHÃO DA FEBRE AMARELA

O antigo Pavilhão da Febre Amarela (figura 04) e a Portaria da Av. Brasil (figura 05), são dois exemplares da arquitetura moderna presentes no *campus* Manguinhos também reconhecidos pela instituição como bens culturais a serem preservados. Em 2014, foi encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro uma solicitação de extensão de tombamento dos edifícios modernos, de forma a incluir estes dois exemplares.

O dossiê elaborado pelo Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) ressalta as características formais de ambos os edifícios

04 Fachada principal do Pavilhão da Febre Amarela.

e a importância do Pavilhão da Febre Amarela para a história da saúde pública no Brasil.

Tais edificações expressam as mesmas características estético-formais destacadas no processo que permitiu a salvaguarda dos exemplares de autoria de Jorge Ferreira. O Pavilhão Henrique Aragão, de autoria de Roberto Nadalutti, destaca-se como um exemplar significativo de um programa do Patrimônio Arquitetônico da Saúde. Por sua vez, a Portaria da Av. Brasil, de Nabor Foster, apesar de ser uma composição singela, apresenta qualidades em sua solução plástica e uma variedade de materiais, cores e elementos arquitetônicos que já justificam o interesse em sua preservação (FIOCRUZ, 2014: p. 4).

A construção do Pavilhão da Febre Amarela está relacionada aos avanços obtidos no processo de fabricação de vacinas contra a febre amarela que, ainda hoje, assola o país. Por muito tempo buscou-se uma solução para a erradicação da doença, alcançada

05 Perspectiva do projeto da portaria da Av. Brasil.

por Oswaldo Cruz no início do século XX, através de campanhas de combate ao mosquito transmissor. No entanto, com o adensamento das cidades, a forma utilizada pelo cientista para o combate ao mosquito não teria a mesma eficácia e foram necessários ajustes para dar conta da nova escala da cidade. Como alertava Oswaldo Cruz, a presença da doença nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, acabaria por provocar novos surtos na capital da República, o que de fato aconteceu entre 1928-1929.

O regresso da febre amarela ao Rio de Janeiro, em 1928-29 foi encarado como um dos derradeiros sinais da incompetência das oligarquias para gerir os destinos da nação. Oswaldo Cruz combateu a febre amarela no Centro de uma cidade com cerca de oitocentos mil habitantes. Em 1928-29, o Rio de Janeiro possuía mais de um milhão e meio, grande parte dos quais nos subúrbios, o teatros dos principais entreveros com o *Aedes aegypti*. (BENCHIMOL, 2001: p. 84)

Paralelamente às campanhas de combate ao mosquito, pesquisadores brasileiros e estrangeiros buscavam encontrar uma fórmula eficaz de produzir uma vacina que imunizasse a população. Neste contexto, em 1923, é estabelecido um convênio entre o recém criado Departamento de Saúde Pública (1920) e a Comissão Sanitária Internacional da Fundação Rockefeller⁵, que havia direcionado suas pesquisas para o combate a esta doença desde o final da Primeira Guerra.

⁵ A Fundação Rockefeller, criada em 1913, chegou ao Brasil em 1916, e em 1923, estabeleceu um convênio com o governo brasileiro, para cooperação médico-sanitária em programas de erradicação de endemias, com destaque para a febre amarela. (Benchimol, 2001).

06 Vista do Pavilhão Rockefeller e arredores.

Entre 1935 e 1937, foi construído o Pavilhão Rockefeller (figura 06) para “abrigar o laboratório de produção de vacinas da febre amarela e a seção de pesquisas e estudos sobre a doença além da parte administrativa e de serviços auxiliares” (BENCHIMOL, 2001: p. 211).

O edifício foi construído em uma área pertencente à União, nas proximidades do terreno do então Instituto Oswaldo Cruz, atualmente já incorporada ao Campus Fiocruz Manguinhos. A edificação, projetada em estilo protomodernista, “trouxo contribuições significativas para modernidade em Manguinhos, por ter sido o primeiro a romper com as tradicionais formas construtivas de linguagem eclética realizadas por Luiz Moraes Jr.” (COSTA, 2017: p. 46).

O laboratório da febre amarela funcionou neste edifício sob a responsabilidade da Fundação Rockefeller até 1946, quando foi transferido para o Serviço Nacional da Febre Amarela, tendo sido incorporado ao Instituto Oswaldo Cruz em 1950 (BENCHIMOL,

2001). Enquanto ainda pertencia à fundação americana, os laboratórios do pavilhão passaram a ser utilizados também para estudos sobre o vírus da influenza, em parceria com cientistas do Instituto Oswaldo Cruz. “O incremento dos estudos com outros vírus no Pavilhão Rockefeller tornou necessário o remanejamento de diversas salas utilizadas na preparação das vacinas contra a febre amarela, de maneira a isolá-la de tão perigosas contaminações” (BENCHIMOL, 2001, p. 219). Isso motivou a elaboração de um projeto para um novo edifício para a vacina antiamarílica, dotado de recursos mais modernos de refrigeração para reduzir os índices de contaminação.

Inicialmente destinado para ser implantado em um terreno situado no bairro de Vila Isabel, o projeto do novo Pavilhão da Febre Amarela previa a construção de dois blocos interligados por uma passarela. Com a mudança do local de implantação da fábrica para uma área dentro do terreno do Campus Fiocruz Manguinhos, o bloco anexo, que abrigaria uma garagem, oficinas mecânicas e de carpintaria, cozinha, refeitório e depósito, nunca foi construído.

O Pavilhão está localizado em uma área menos adensada do *campus*, dentro da poligonal definida como “Área de Preservação do Campus Manguinhos” e ao lado de um dos acessos a uma trilha histórica, bastante arborizada, conhecida como Caminho Oswaldo Cruz (figura 07). Como está relativamente afastado das vias de grande fluxo que contornam o terreno da Fiocruz - Av. Brasil, Linha Amarela e Av. Leopoldo Bulhões - o edifício não sofre os efeitos diretos do intenso tráfego de veículos dessas avenidas.

Diferente dos outros edifícios construídos em estilo moderno no *campus*, projetados por arquitetos da Divisão de Obras do Ministério da Educação e Saúde, o Pavilhão Henrique Aragão é de autoria do arquiteto Roberto Nadalutti (1922-2002), enquanto funcionário do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), fruto de um convênio, em 1952, entre o SESP e o Serviço Nacional de Febre Amarela.

07 Vista aérea do campus Fiocruz Manguinhos no final da década de 1990

Nadalutti fez parte da segunda turma (1942-1946) formada pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, que funcionava ainda nas instalações da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, após a reforma do ensino empreendida por Lucio Costa na década de 1930. O arquiteto teve importante papel na normatização de edifícios hospitalares no Brasil, introduzindo os conhecimentos adquiridos no curso de especialização em arquitetura hospitalar realizado nos Estados

Unidos, entre os anos de 1951 e 1952⁶ (TOLEDO, 2002 p. 53). A partir de 1953, Nadalutti deixa de ser funcionário do SESP para fundar o seu próprio escritório em sociedade com o arquiteto Oscar Valdetaro e, juntos, foram responsáveis pelo projeto de vários hospitais pelo país, atuando ainda como colaboradores ou consultores em projetos desenvolvidos por outros arquitetos. Nadalutti foi também professor na Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), na década de 1960, ministrando aulas sobre arquitetura hospitalar (ZAMPIERI, 2011).

A planta do Pavilhão Henrique Aragão é dividida em dois pavimentos, e apresenta volumetria prismática predominantemente horizontal, onde as fachadas mais extensas (sentido norte-sul) foram tratadas com soluções de vedação diversas conforme a orientação do sol. A compartimentação interna foi feita a partir do estudo do fluxograma das atividades envolvidas na produção da vacina, realizada em etapas separadas e sequenciais. Em depoimento sobre o projeto, o arquiteto revela que o programa de necessidades do edifício foi elaborado com a colaboração do cientista responsável pelo laboratório, que o orientou sobre o processo de fabricação da vacina (NADALUTTI, 1998).

O edifício tem estrutura independente, formada por uma sequência de pórticos em concreto armado que sustentam as lajes dos pavimentos. Segundo Nadalutti (1998), ao propor o desenho oval dos vãos dos pilares da fachada principal, o arquiteto teve a intenção de fazer uma referência à forma de preparação da vacina

08 Abaixo, pesquisadores utilizam ovos de galinha para fabricar a vacina contra febre amarela.

09 Ao lado, detalhe do pilar.

contra a febre amarela, desenvolvida a partir da inoculação do vírus no embrião de um ovo livre de doenças (figuras 08 e 09).

Além da intenção artística, a solução adotada assegurou uma maior flexibilidade para o uso dos espaços ao eliminar o uso de pilares internos. Outros elementos que se destacam na composição do edifício: a modulação dos vãos das esquadrias, o uso de elementos para controle climático e o desenho helicoidal da escada do *hall* principal (figura 10). Integra ainda o projeto original o desenho de um pequeno jardim frontal com canteiros e um espelho d'água em formato ameboide (figura 11), cuja autoria é de Ramiro Pereira, membro da equipe da Divisão de Obras do Ministério de Educação e Saúde. O projeto de arquitetura, inclusive os detalhes de execução, layout dos laboratórios, detalhamento do mobiliário, esquadrias, divisórias, etc., assim como o projeto estrutural e das instalações prediais, fazem parte do acervo do Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da Casa de Oswaldo Cruz.

⁶ Em 1965, Roberto Nadalutti, Oscar Valdetaro e Henrique Bandeira de Mello, publicam “Projeto de normas disciplinadoras das construção hospitalares”.

10 À esquerda, escada de acesso ao segundo pavimento.

11 À direita, espelho d'água.

Desde 1976, a fabricação da vacina contra a febre amarela passou a ser de responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), uma das unidades da Fiocruz “responsável pelo desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da saúde pública nacional”⁷. Parte do processo de produção da vacina contra a doença ainda acontece no Pavilhão da Febre Amarela mas o envase e o processamento final, são realizados em outros edifícios do Centro Tecnológico de Vacinas, localizado no mesmo *campus*.

Ao longo dos anos, a compartimentação interna do edifício foi modificada para adequá-lo aos novos procedimentos de produção

da vacina e às normas específicas para garantir a segurança do produtor e a qualidade do produto. No Brasil, a produção de vacinas é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), através da norma RDC 134, publicada em 2001. Um dos grandes desafios para a adaptação de edifícios às normas está na necessidade de se garantir a esterilidade dos ambientes onde o vírus é manipulado, exigindo que os edifícios sejam perfeitamente herméticos.

A tipologia do edifício favoreceu as alterações internas necessárias para garantir o fluxo da produção porém os revestimentos originais da escada e do piso dos dois pavimentos (granilite) foram cobertos com manta vinílica para atender às normas de higiene. Uma modificação impactante foi o isolamento de parte do *hall* principal para o controle de acesso exigido pelas normas, comprometendo sua espacialidade e a leitura do desenho da escada original (figura 12).

12 Escada 1º pavimento.

7 Ver <https://www.bio.fiocruz.br/index.php/home/quem-somos>, acessado em 11/09/2017.

13 Anexos construídos no entorno (2016).

14 Fachada lateral e anexo (2016).

O maior impacto, no entanto, verifica-se na fachada posterior (figuras 15 e 16) onde várias tubulações foram fixadas para garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados no processo de fabricação das vacinas. Além disso, foram construídos pequenos anexos para abrigo de lixo, casa de máquinas, caldeiras e geradores (figuras 13 e 14). A utilização de cores primárias nestes novos elementos compete com a neutralidade das cores do edifício e a implantação dispersa revela a falta de um planejamento mais integrado destas intervenções.

Apesar das intervenções apresentadas anteriormente, o edifício preserva os elementos formais que lhe conferiram um valor como um representante do movimento moderno brasileiro e que foram destacados no *Guia de Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*:

O conjunto modernista da Fundação Oswaldo Cruz conta com elementos formais comuns aos mais apurados exemplares do período. (...) O Pavilhão da Febre Amarela, um prisma retangular de estrutura independente, tem

na colonata do falso pilotis com vazado em forma de gota – “como uma vacina”, segundo o autor – seu ponto de destaque (CZAJKOWSKI, 2000: p. 117- 118)

Acredita-se que grande parte destas interferências tenham sido resultado da falta de um projeto que abarcasse todo o edifício, considerando as questões relacionadas aos aspectos funcionais do programa que ele abriga, as normas que devem ser cumpridas para a realização destas atividades e as características relevantes de sua arquitetura, tendo em vista sua preservação.

A pesquisa ora em curso pretende buscar as informações sobre o contexto em que se deu cada uma destas intervenções, o escopo dos projetos assim como os atores envolvidos. O mapeamento e

15 Fachada posterior com diversas tubulações aparentes (2016).

16 Equipamentos instalados próximos à fachada posterior (2016).

sistematização destas informações será de grande valia para a elaboração de diretrizes que possam orientar os futuros projetos e intervenções, buscando a conciliação dos aspectos acima relacionados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sua trajetória, o Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz tem se dedicado a ações diversas voltadas para a preservação do patrimônio cultural da Fiocruz, envolvendo pesquisa e ensino, elaboração de projetos de restauro e fiscalização das obras, planejamento e fiscalização das ações de conservação nestes edifícios e ações de valorização e divulgação desse acervo.

Em alinhamento com a Política de Preservação e Gestão de Acervos Culturais das Ciências e da Saúde⁸, publicada pela COC em 2013, o DPH vem realizando os estudos necessários para a elaboração de planos de conservação preventiva para todos os edifícios tombados ou com interesse para preservação, como é o caso do Pavilhão Henrique Aragão. A metodologia adotada para elaboração de Planos de Conservação Preventiva prevê o desenvolvimento do trabalho em quatro etapas: i) Caracterização, com informações sobre o edifício e seu entorno; ii) Diagnóstico, a partir das características descritas na etapa anterior, que consiste na análise do estado de conservação do edifício; iii) Avaliação de riscos, onde serão identificados e analisados

os riscos aos quais o acervo está exposto, com base em metodologia específica, iv) Procedimentos, que podem envolver o planejamento das intervenções para tratamento dos riscos; a definição de ações de conservação programada; definição de procedimentos de limpeza; definição de estratégias de educação patrimonial, entre outros.

A pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do mestrado profissional em “Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde”, tem como objetivo contribuir para a elaboração do plano de conservação preventiva para o Pavilhão Henrique Aragão através da identificação dos valores a ele associados, usando como referência a valoração da arquitetura moderna no Brasil, inclusive dos outros edifícios modernos pertencentes à Fiocruz. Pretende-se, ainda, identificar os valores atribuídos ao Pavilhão Henrique Aragão pelos diversos atores da instituição, direta ou indiretamente envolvidos com a sua preservação. Neste sentido, é importante destacar que a valorização deste edifício pela instituição, incluindo as ações desenvolvidas pela COC através do Departamento de Patrimônio Histórico, vem garantindo a sua preservação. Apesar desta constatação, é inegável que o reconhecimento de seu valor pelo órgão de tutela estadual, trará importantes contribuições, sobretudo a sua divulgação e reconhecimento pela sociedade em geral.

Vale ressaltar que existe um cenário que aponta para a transferência da fabricação da vacina da febre amarela para um novo polo de produção com instalações mais modernas e adequadas ao desenvolvimento desta atividade. Diante disto,

8 Acessível em http://www.coc.fiocruz.br/images/PDF/politica_preservacao_gestao_acervos_coc.pdf.

a pesquisa pretende, ainda, orientar o planejamento das ações de conservação do Pavilhão Henrique Aragão, incluindo o estabelecimento de diretrizes para um novo uso do edifício que garanta a preservação dos valores que definem seu significado cultural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, Barbara Cortizo; CARCERERI, Maria Luísa G. *Arquitetura moderna e sua preservação: estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva*. Rio de Janeiro: In-Fólio, 2017.

BENCHIMOL, Jaime L. *Manguinhos do sonho à vida: A ciência na Belle Époque*. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 1990.

_____. *Febre amarela: a doença e a vacina, uma história inacabada*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2001.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: PINI: Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro: RIOARTE, 1991.

CARVALHO, Cláudia S. Rodrigues de. *Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960*. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2005.

COSTA, Renato G.R. *Pavilhão Arthur Neiva: modernidade e tradição*. In: AGUIAR, Barbara Cortizo; CARCERERI, Maria Luísa G. *Arquitetura moderna e sua preservação: estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva*. Rio de Janeiro: In-Fólio, 2017.

COSTA, Renato G.R; PESSOA, Alexandre; RIBEIRO, Cristina. *A Restauração do Refeitório Central*. In: Anais do VI Seminário DO COMOMOMO Brasil. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2005.

CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). *Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra; Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000, p117-118.

DOS SANTOS, Roberto. *O esquecimento de Neufert*. In: 2o. Seminário Arquitetura e Conceito. Anais... Belo Horizonte, 2005.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. *Dossiê para extensão de tombamento: Pavilhão Henrique Aragão e Portaria da Av. Brasil*. Rio de Janeiro: 2014.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL. Conselho Estadual de Tombamento. Parecer de 16 de novembro de 1999. *Tombamento definitivo do Pavilhão de Cursos e Restaurante Central do campus da Fundação Oswaldo Cruz*. Conselheiro: Alfredo Britto. Processo E-18/001.538/98, folhas 84-85, 2001.

_____Memorando de 10 de agosto de 1998. *Tombamento provisório do Pavilhão de Cursos e Restaurante Central do campus da Fundação Oswaldo Cruz*. Arquiteta: Maria Regina Pontin de Mattos. Processo E-18/001.538/98.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1991.

NADALUTTI, Roberto. *Depoimento (1998)*. Entrevista concedida ao projeto Processo de Formação e Ocupação do campus de Manguinhos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998.

SANGLARD, Gisele; COSTA, Renato G. R. *Arquitetura para a saúde no acervo do arquivo da Casa de Oswaldo Cruz*. In: Fórum Patrimônio, Belo Horizonte, v.5, n.1, p.24-35, 2012.

OLIVEIRA, Benedito Tadeu de (coord.); COSTA, Renato da Gama-Rosa; PESSOA, Alexandre José de Souza. *Um lugar para a ciência: a formação do campus de Manguinhos*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.

TOLEDO, Luiz Carlos. *Feitos para curar: arquitetura hospitalar e processo projetual no Brasil*. Dissertação de mestrado do Programa de Pós graduação em arquitetura/ PROARQ/UFRJ. Rio de Janeiro : 2002.

ZAMPIERI, Renata Venturini. *Campus da Universidade Federal de Santa Maria : um testemunho, um fragmento*. Dissertação de mestrado do Programa de Pós graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2011.

06 - DAD/COC/Fiocruz (1960-70)

07 - DAD/COC/ Fiocruz

08 - DAD/COC/Fiocruz (1943)

09, 10 e 11 - DAD/COC/Fiocruz (s.d)

12 - DPH/COC (2015)

FONTE DAS IMAGENS

01 - DAD/COC/FIOCRUZ. (década de 1960)

02 - DAD/COC/Fiocruz (s.d.)

03 - *Arquitetura Moderna no Brasil* (MINDLIN, 1991)

04 - DAD/COC/ Fiocruz (s.d)

05 - DAD/COC/ Fiocruz (1955)